

MUSOBAQA FAOLIYATIDA CHIZIQ O'YINCHILARINING O'YIN SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Oripov Mansur Ravil o'g'li

O'zDJTSU "Gandbol, regbi, chim ustida xokkey nazariyasi va uslubiyati kafedrası" o'qituvchisi.

Usmonov Najmiddinxon Nasibxon o'g'li

Eshonqulov Sardor Sunnatilla o'g'li

O'zDJTSU 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15199782>

Аnnotatsiya. Mazkur maqolada gandbol sport turida chiziq o'yinchilarining musobaqa faoliyati jarayonidagi texnik-taktik harakatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida uchta professional jamoaning (O'zDJTSU, OTMK, ROPSTTM) chiziq o'yinchilari tomonidan amalga oshirilgan hujumdagi texnik-taktik ko'rsatkichlar statistik usullar yordamida o'rganildi va ularning samaradorlik darajalari solishtirildi. Tadqiqot natijalari asosida chiziq o'yinchilarining mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Chiziq o'yinchilari, texnik-taktik harakatlar, musobaqa faoliyati, hujum samaradorligi, o'yin tahlili, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot metodikasi.

АНАЛИЗ ИГРОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ИГРОКОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В данной статье проанализированы технические и тактические действия линейных игроков в гандболе в ходе соревновательной деятельности. В ходе исследования были изучены и статистически обработаны показатели атакующих действий линейных игроков трёх профессиональных команд (УзГИФК, OTMK, ROPSTTM). На основе полученных данных разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию тренировочного процесса линейных игроков.

Ключевые слова: Игроки линии, технико-тактические действия, соревновательная деятельность, эффективность нападения, анализ игры, физическая подготовка, методика тренировок.

ANALYSIS OF THE PLAYING EFFICIENCY OF LINE PLAYERS IN COMPETITION ACTIVITIES

Abstract. This article analyzes the technical and tactical actions of line players in handball during competitive activities. The study examined the offensive technical and tactical

performance indicators of line players from three professional teams (UzDJTSU, OTMK, ROPSTTM) using statistical methods, and compared their effectiveness levels. Based on the research findings, scientifically grounded recommendations were developed to improve the training processes of line players.

Keywords: *Line players, technical-tactical actions, competitive activity, offensive effectiveness, game analysis, physical preparation, training methodology.*

Dolzarbliqi. Gandbol o'yini O'zbekistonda ommabop va sevimli sport turlaridan hisoblanib, jismoniy tarbiya va sport sohasida alohida ahamiyatga ega va Davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilayotgan sport turlaridan hisoblanadi. Gandbol sport turi bilan shug'ullanishda, barcha jismoniy sifatlarni rivojlanishi kuzatiladi. Organizmni turli organ va tizimlari faoliyati gandbol sport turi bilan shug'ullanishda yaxshilanadi va rivojlanadi. Shuning uchun, O'zbekiston aholisini sog'lom turmush tarzini shakllantirishda, gandbol sport turi hozirgi kunda asosiy omillardan hisoblanadi. Gandbol sport turining xalqaro miqiyosda rivojlanib borishi, jamoalar orasidagi raqobatni, g'alabaga bo'lgan kurashni, terma jamoa va klublarning tayyorgarlik jarayonlari samaradorligini oshirishni taqazo etmoqda.

Sport va jismoniy tarbiya bo'yicha malakali, oliy va O'rta ma'lumotli murabbiylar tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Gandbol sport turida turli tuman harakatlar qo'llaniladi.

Yurish, yugurish, sakrash, kutilmagan to'xtalish, epcillik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, kuch kabi turli xil harakatlardan iboratdir. Zamonaviy gandbolda yuqori natijalarga erishish faqat o'ta shakllangan jismoniy, texnik, taktik va ruxiy tayyorgarlik evaziga amalga oshirish mumkin. Hozirgi zamon gandbol sport turida o'yinning jadallashganligi ko'rinib turibdi.

Bu yosh gandbol o'yinchilarning o'yin paytidagi to'xtovsiz harakatlari, ya'ni maydonda to'psizva to'p bilan tez harakat qilishi hamda maydonning har bir qismida qattiq kurash olib borishlarining natijasidir.

Hozirgi kunda sport turlari, xususan, gandbol sportida o'yinchilarning individual va jamoaviy faoliyatini chuqur tahlil qilish katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, chiziq o'yinchilari jamoaning hujum taktikasida muhim o'rin tutadi. Ularning samaradorligini tahlil qilish orqali murabbiylar o'yin strategiyasini takomillashtirish, mashg'ulot jarayonlarini optimallashtirish hamda o'yin natijalarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu sababli, chiziq o'yinchilari faoliyatini tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Musobaqa faoliyati davomida chiziq o'yinchilarining o'yin samaradorligini baholash, ularning texnik-taktik harakatlarini tahlil qilish va ushbu pozitsiyada o'yin ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

1. Chiziq o'yinchilarining o'yin jarayonidagi asosiy funksiyalarini aniqlash.
2. Musobaqa davomida chiziq o'yinchilari tomonidan amalga oshirilgan texnik-taktik harakatlarni statistik jihatdan tahlil qilish.
3. Samarali harakatlar va ularning jamoa g'alabasiga ta'sirini aniqlash.
4. Tahlil natijalariga asoslanib, chiziq o'yinchilari uchun mashg'ulotlar tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish.

Tadqiqotning natijalari va ularning muhokamasi. Bizning kuzatuv ishimizda oliy liga jamoalarining chiziq bo'ylab o'ynaydigan gandbolchilarning musobaqaga tayyorgarlik davridagi hujumdagi texnik-taktik holatlari o'rganildi.

Musobaqa faoliyati jarayonida alohida va guruhli texnik-taktik harakatlar qayd etiladi.

Hujumda o'yinchilar bir-birlariga to'p uzatishlari, raqib o'yinchilarini guruh bo'lib yoki individual tarzda aldab o'tish, har xil kombinatsiyalar tashkil etish va darvozaga to'p otish kabi harakatlar qayd etiladi.

Jamoaning texnik-taktik harakatlarni bajarish samaradorligi koeffitsenti umumiy qabul qilingan uslubiyat asosida aniq bajarilgan usullarni ularning umumiy miqdoriga nisbatda olib hisoblandi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek gandbolchilar xujumda samarali harakat qilishi, to'pni olib yurishi, to'pni uzatishi va boshqa texnik taktik usullarni bajarish, har qanday jamoaga birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Xujumchilarning raqib himoya zonasida harakat qilishlari gandbol mutaxassislari tomonidan katta vazifani bajarishlarni e'tirof etishgan.

Gandbolchilardan har bir xujumni uyushqoqlik bilan tashkil etish va texnik-taktik harakatlarni aniq ijro etgan holda xujumlarni samarali yakunlash talab etiladi. Agarda ular tashkil etgan xujumlarini gol bilan yakunlay olmasalar aksincha o'z darvozalaridan to'p olib chiqishlari ehtimoldan holi emas.

Chiziq o'yinchilarning hujumdagi texnik-taktik harakatlarini nazorat qilish.

1-jadval.

Texnik-taktik harakatlar	"UzDJTSU"			"OTMK"			"ROPSTTM"		
	UBH	ABH	NBH	UBH	ABH	NBH	UBH	ABH	NBH

1.	To'pni ilish	25	18	7	23	15	8	28	17	11
2.	To'pni uzatish	28	22	6	22	16	6	24	15	9
3.	Aldab o'tish	11	4	7	13	8	5	15	8	7
4.	Darvozaga to'p otish	22	9	13	25	13	12	18	12	6
5.	7 metr dan to'p otish	6	5	1	4	2	2	7	5	2
6.	Jami	92	58	34	87	54	33	89	57	35
7.	Umumiy samaradorligi	63,0%			62,0%			65,5%		

Yuqoridagi jadvalni qisqacha tahlil qilar ekanmiz “UzDJTSU” jamoasi chiziq o'yinchisining hujumdagi texnik-taktik harakatlari samaradorligi 63,0%, “OTMK” jamoasining chiziq o'yinchilari qayd etgan natijalari 62,0%, hamda “ROPSTTM” jamoasi chiziq o'yinchisining hujum texnik-taktik harakatlari samaradorligi 65,5 % natijalarni qayd etdilar.

Kuzatuv davomida “UzDJTSU” jamoasi chiziq o'yinchisining hujumdagi texnik-taktik harakatlarning samaradorligini oshirish va o'yinda yanada samarali texnik-taktik harakatlarni namoyon etishi uchun gandbolchilarning jismoniy tayyorgarlikka oid maxsus guruhli va individual mashg'ulotlar, texnika va taktikaga doir guruhli hamda individual mashg'ulotlar, ikki yoqlama o'yinlar o'tkaziladi. Muntazam ravishda nazorat sinovlari o'tkazilib turildi.

Olingan natijalarni taqqoslash va samaradorlik qay darajada o'rganilganini aniqlash maqsadida yana qaytadan “UzDJTSU”, Olmaliqning “OTMK” hamda “ROPSTTM” jamoalarining tayyorgarlik davrida chiziq o'yinchilarining hujum texnik-taktik harakatlari samaradorligi takroran baholandi va umumiy tahlil qilindi, natijalar quyidagicha.

Chiziq o'yinchilarning hujumdagi texnik-taktik harakatlarini nazorat qilish.

2-jadval.

Texnik-taktik harakatlar	“SKUF”			“OTMK”			“ROPSTTM”		
	UBH	ABH	NBH	UBH	ABH	NBH	UBH	ABH	NBH
1. TO'pni ilish	32	22	10	29	16	13	33	19	14
2. TO'pni uzatish	26	21	5	24	19	5	26	24	2

3.	Aldab O'tish	12	6	6	11	8	3	17	12	5
4.	Darvozaga to'p otish	20	12	8	26	15	7	25	13	12
5.	7 metrdan to'p otish	8	6	2	7	6	1	9	5	4
6.	Jami	98	67	31	97	64	29	110	73	37
7.	Umumiy samaradorligi	68,3			65,9			66,3		

Yuqoridagi jadvallarning oldingi va keyingi ko'rsatkichlarning o'sish sur'ati

Jamoalar	“SKUF”	“OTMK”	“ROPSTTM”
1-jadval	63	62	65,5
2-jadval	68,3	65,9	66,3
Farqi	5,3	3,9	0,8

Xulosa. Musobaqa faoliyatida gandbolchilarni hujum faoliyatlarini o'rganganimizda, ko'plab jamoalar pozision hujumni tashkillashtirib, raqib darvozasini ishg'ol qilishgan. Olingan natijalarni o'rganib, asosiy tasnifni korrelyasion taxlil qilish asosida. texnik-taktik xarakterlarning tayyorlov davrida o'yinchilarning o'yin vazifalarini xisobga olib ularni ajratib borish imkoni yaratildi. Bundan tashqari chizik o'yinchilari boshkalarga karaganda ko'proq va tezroq individual texnik-taktik xarakterlarni bajarishini kuzatdik: qulay xolat tanlash maqsadida ximoyachilar ta'qibidan qutilish; to'pni egallash va darvozaga otish uchun kulaylik yaratish; masofa va vaqt tanqisligida darvozabon bilan yakkama-yakka xolatda darvozaga to'p otishni bajarish va boshqa bir qancha harakatlar.

Musobaqalarga tayyorgarlik davrida jamoa o'yinchilarini avvalombor maxsus dastur asosida tayyorgarlik ko'rishini tashkil qilish va shu dastur bilan tanishtirish zarur deb hisoblayman.

REFERENCES

1. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // “Sustainability of education socio-economic science theory” xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2024. – B. 122-126.
2. Xayitov B. N. Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi //International conference on multidisciplinary science. – 2025. – T. 3. – №. 1. – С. 104-108.
3. Xayitov B. N. Gandbolchilarni yillik tayyorgarlik mashg’ulotlarida texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2025. – T. 2. – №. 2. – С. 59-67.
4. Xayitov B.N. O‘quv-mashg’ulot guruhidagi gandbolchilarni texnik tayyorlash aspektlari // “Zamonaviy ilm-fan va ta’lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya. – 2025. – B. 462-465.
5. Лях В.И. Координационных способности; диагностика и развитие – М; ТВГ,Дивизин., 2006—290с.
6. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.
7. A.Sh.Muminov Improving the attacking-technical movements of 15-16-year-old handball players playing in the midfielder role - Eurasian Journal of Sport Science, 2023; 1(2): 6-11 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>
8. A.Sh.Mo‘minov, Malakali gandbolchilarda to‘p otish aniqligi va uni ta’minlovchi asosiy koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirish tajribasi. UzMU xabarlar jurnali, 2023, [1/3/1] B. 95-98.
9. Мўминов А.Ш. Ёш гандболчиларнинг тезкорлик сифатини ривожлантириш технологияси. UzMU xabarlar jurnali, 2022, [1/10] Б. 105-108.
10. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-ораликни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал. 2022. 1 сон. Б. 44-46.
11. Мўминов А.Ш. Малакали гандболчиларнинг техник харакатларини такомиллаштириш. (2023/1-сон). ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал, С. 12-16.
12. Мўминов А.Ш. 15-16 ёшли гандболчиларнинг тезкорлик сифатини ривожлантириш усул ва воситалари. (2022/5-сон). ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал, С. 25-29.

13. Мўминов А.Ш. Спорт педагогик махоратини ошириш (Гандбол) / Ўқув қўлланма, “ILMIY TEXNIKA AXBOROT – PRESS NASHRIYOTI”: 2021. – 244 с.
14. Мўминов А.Ш. Dynamics of changes in time differences and muscle strength in qualified handball students during the academic year. Eurasian Journal of Sport Science: Vol. 1: Iss. 2, Article 41.2022 йил. - P. 255-257.
15. Хабибжанова Х.М., & Мўминов А.Ш., & Юсупова З.Э., (2021). Мусобақа шароитида марказ ампуласида ўйновчи гандболчиларнинг хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш. “ФАН-СПОРТГА” илмий назарий журнал, Чирчиқ – Б. 36-38.
16. Мўминов А. Ш. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
17. Muminov A. S. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
18. Муминов А. Ш. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ (СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 152-155.
19. Мўминов А. Ш. 15-16 ЁШЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕЗКОРЛИК СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛИ ВА ВОСИТАЛАРИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 5. – С. 25-29.
20. Ikromov U., Mo‘minov A. Sh. YUQORI MALAKALI GANDBOLCHILARNI KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VA NAZORAT QILISH //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 99-105.
21. Икромов У., Мўминов А. Ш. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТА ВА УСЛУБЛАРИ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 34-42.
22. Мельзиддинов Р. А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ В МЕЖИГРОВЫХ ЦИКЛАХ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 30-37.

23. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – 2024. – Т. 3. – С. 86-91.
24. Fozilov X.Q. 10-11 yoshli gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish // “Zamonaviy futbolda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023. – B.272-274.
25. Fozilov X.Q. Gandbolchilarning tezkor qarshi hujum tayyorgarligini takomillashtirish samaradorligini oshirish // “Zamonaviy futbolda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023. – B.274-277.
26. Yusupov Z.Sh. Gandbol ixtisosligi talabalari SPMO mashg‘ulotlarida hujum texnik faoliyatini sifat darajasini aniqlash va tahlil qilish //“Jismoniy madaniyat va sport: ta’lim dasturlarini takomillashtirish, muammolar va yechimlar” Xalqaro miqiyosidagi ilmiy amaliy-anjuman. Buxoro. 2023. - B. 329-332.
27. Yusupov Z.Sh. Sport o‘yinlari nazariyasi va uslubiyoti (tanlangan sport turlari bo‘yicha gandbol) (o‘quv-qo‘llanma) 01/1336-A/F-son //“ITA-PRESS” MChJ nashriyoti. T.:2023.- 198 b.
28. Yusupov Z.Sh. Gandbol va tennischilarda funksional holatini taxlil qilsih //“Sport o‘yinlarida ustuvor harakat qobiliyatlarini shakillantiruvchi innovatsion texnologiyalar” Respublika miqiyosidagi ilmiy amaliy-anjuman. Chirchiq. 2024. – B. 289-290.
29. Исроилов Р. И., Юсупова З. Э., Ҳабибжонова Х. М. ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТА УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.
30. Исроилов Р. И. и др. ГАНДБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ УСЛУБИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 20-22.
31. Исроилов Р. И. МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕЗКОР ҚАРШИ ҲУЖУМЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 6. – С. 28-31.

32. A.Sh.Muminov Improving the attacking-technical movements of 15-16-year-old handball players playing in the midfielder role – Eurasian Journal of Sport Science, 2023; 1(2): 6-11 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>
33. A.Sh.Мо‘minov, Malakali gandbolchilarda to‘p otish aniqligi va uni ta‘minlovchi asosiy koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirish tajribasi. UzMU xabarlar jurnali, 2023, [1/3/1] B. 95-98.
34. Ikromov U., Mo‘minov A. Sh. YUQORI MALAKALI GANDBOLCHILARNI KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VA NAZORAT QILISH //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 99-105.
35. Икромов У., Мўминов А. Ш. МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ВОСИТА ВА УСЛУБЛАРИ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 34-42.
36. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи кизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – 2024. – Т. 3. – С. 86-91.
37. Фозилов Х. Қ., Тулаганов Ш. Ф. Бурчак ўйинчиларининг техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-74.
38. Мо‘minov A. Sh. Sport o‘yinlarida shug‘ullanuvchi sportchilarning gandbol sport turi bo‘yicha jismoniy texnik-taktik tayyorgarlik darajasini tekshirish // NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2024. – №. 11. – С. 927-930.
39. Мўминов А. Ш. Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2024. – №. 7. – С. 17-22.
40. Muminov A. Sh. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
41. Muminov A. S. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.

42. Fozilov X.Q. Musobaqa davrida gandbolchilarning burchak o'yinchilarida texnik-taktik harakatlarini baholash va tahlil qilish // FAN-SPORTGA ilmiy nazariy jurnal. 2023. 3-son. - B.81-84 [13.00.00. №16].
43. Мўминов А. Ш. Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga.–2024. – 2024. – Т. 7. – С. 17-22.
44. Фозилов Х. Қ., Тулаганов Ш. Ф. БУРЧАК ЎЙИНЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-74.
45. Bazarov Shahriyor Bakhtiyorugli, Tulaganov Shukhrat Furkatjanovich, Nematjon Mamadzhanov, Tolametov Abdujalil Abdujaparovich. Evaluation of the physical fitness of 10-12-year-old children playing handball through tests //INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2025.- P. 1091-1098.
46. Х.К.Мадраимов, Ш.Ф.Тулаганов. ТАЛАБА ҚИЗЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 7-11.
47. Ш.Ф Тулаганов, Акрамов Б. Н. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ-ЮНОШЕЙ С УЧЕТОМ ИХ ИГРОВЫХ АМПЛУА //Jismoniy madaniyat: tarbiya, ta'lim, mashg'ulot– 2024. – №. 2. – С. 29-34.
48. Тулаганов Ш. Ф. ПЛАНИРОВАНИЕ НАГРУЗОК ГАНДБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ // Fan-Sportga. 2022. №5.
49. Кариева Р. Р. ВЗАИМОСВЯЗЬ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГАНДБОЛИСТОК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //Проблемы науки. – 2023. – №. 2 (76). – С. 73-76.
50. Кариева Р. Р. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ И КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ГАНДБОЛИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 7 (58). – С. 40-43.
51. Habibjonova X.M. Gandbol ixtisosligida tahsil oluvchi talaba qizlarning chaqqonlik jismoniy sifatini rivojlantirish va nazorat qilish vosita va uslublari // “Jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining nazariy-amaliy muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – 2022. – B. 841-843.

52. Habibjonova X.M., To'g'onboyev G'.A. Yuqori malakali gandbolchilarning mashg'ulot jarayonini tashkil etish muammolari // "Sport menejmenti va marketingi: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – 2022. – B. 326-330.
53. Isroilov R.I., Habibjonova X.M. Gandbolchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyatini takomillashtirish // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2023. 1 son. – B. 20-22.
54. Исроилов Р.И., Юсупова З.Э., Хабибжонова Х.М. Ёш гандболчиларнинг чидамлилигини ривожлантириш восита усуллари оптималлаштириш // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.
55. Исроилов Р.И., Азимқулов Б.А., Хабибжонова Х.М. Мусобақа фаолиятида бурчак амплуасида ўйнайдиган гандболчиларнинг хужум ўйин самарадорлигини таҳлил қилиш // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 145-148.
56. Habibjonova X.M., Yusupova Z.E. Jismoniy tarbiya ta'limi jarayonida o'qituvchi kasbiy mahoratining o'rni // "Academic research in modern science" xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2023. – B. 244-250.
57. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2023. 8 son. – B. 51-54.
58. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // "Sustainability of education socio-economic science theory" xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2024. – B. 122-126.
59. Habibjonova X.M. Yusupova Z.E. Maxsus tayyorgarlik bosqichida yuklamalar yo'nalishining hajmi dinamikasini tahlil qilish // "Futbolda ilmiy-metodik ta'minlash ishlarini rivojlantirish yo'llari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2024. – B. 305-309.
60. Pavlov SH.K., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarda kuch hamda sakrovchanlikni rivojlantirish // "PEDAGOGS" xalqaro ilmiy tadqiqot jurnali. – 2022. 3 son. – B. 118-121.
61. Yusupova Z.E., Xayitov B.N. Malakali gandbolchilarni tayyorlashda guruh taktik harakatlarni takomillashtirishning vosita va uslublari // "Sport menejmenti va marketingi: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar" xalqaro ilmiy anjuman. – 2022. – B. 360-364.

62. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2023. 8 son. – B. 51-54.
63. Habibjonova X.M., Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarni kuch sifatlarini rivojlantirish va nazorat qilish // “Sustainability of education socio-economic science theory” xalqaro ilmiy-onlayn konferensiya. – 2024. – B. 122-126.
64. Xayitov B.N. Yuqori malakali gandbolchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish // // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal. – 2024. 7 son. – B. 47-50.
65. Mo‘minov A., Ibroximova A., Pirmatov J. SPORT MAKTABLARIDA MURABBIYLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: (ZAMONAVIY YONDASHUVLAR) //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 2. – С. 352-360.
66. Mo‘minov A., Ibroximova A., Olimov B. 14-15 YOSHLI FUTBOLCHILARDA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING VOSITA VA USULLARI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 2. – С. 341-351.
67. Mo‘minov A., Ibroximova A., Sattorova S. SPORTDA JISMONIY TAYYORGARLIK VA TIKLANISH JARAYONINING MUVOFIQLIGI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 2. – С. 370-378.
68. Мўминов А., Иброксимова А., Риксибаев С. БОЛАЛАРНИНГ МУВОЗАНАТ КОБИЛИЯТИНИ ШАКЛАНТИРИШДА МАКСУС ДЖИСМОНИ МАШКЛАР КОМПЛЕКСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //Современная наука и исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 361-369.